

প্রশ্নের মুখে নয়া উদারবাদ

বরেন সরকার

ব্রিটেনে ৮০শতাংশ মানুষ চান সমস্ত সামাজিক পরিষেবা যা বেসরকারীকরণ করা হয়েছে তা ফের রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণ করা হোক। দি গার্ডিয়ানে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। মার্গারেট থ্যাচারের উদারবাদকে সরবে প্রত্যাখান করছেন ব্রিটিশরা। এখন উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও উদারবাদ জৌলুস হারিয়েছে।

কিন্তু মিডিয়ায় উদারবাদের পক্ষে সওয়াল এখনও চলছে। উদারবাদকে বৈধতা দিতে মিডিয়ার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন উঠলেও কর্পোরেট এই উদারবাদকে আরো আগ্রাসীভাবে কার্যকরের উদ্যোগ নিয়েছে। কারণ এই নীতির আসল ফয়দা তো কর্পোরেটদের।

(১)

উদারবাদের প্রথম অভিজ্ঞতা রাষ্ট্রের যে জনকল্যাণমুখী ভূমিকা ছিল তা তলানিতে ঠেকেছে। জনকল্যাণের বিষয়কে পুরো অপ্রাসঙ্গিক করে তোলা হয়েছে এই সময়ে। চরম প্রহসন হলো এটাই যে নয়া উদারবাদের কোন বিকল্প নেই, একেবারে অনিবার্য বলে ফতোয়া দিয়ে দিয়েছিলেন উদারবাদীরা পন্ডিতরা। তাঁরাই আজ এই উদারবাদে বিশ্বে আয় বৈষম্য বেড়েছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করে চলেছেন। প্রতি বছরই এই বৈষম্য কীভাবে বেড়ে চলেছে তার রিপোর্টও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। যদিও তাতে উদারবাদের পথ ছেড়ে বেরিয়ে আসার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। উলটে সেই পথে কর্পোরেটদের এবারে জাতীয় সম্পদ সরাসরি লুটের পথ করে দেওয়ার অভিযান চলছে। পুঁজিবাদে এটাই চলে। পুঁজিবাদ তার বিকাশের লগ্নে একসময়ে তার যে প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল তা আজ অতীত। তা এখন ধান্দার ধনতন্ত্র বা ধান্দার পুঁজিবাদ। বাস্তব হলো, এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কর্পোরেটদের ধান্দাবাজিকে এখন ‘বিজনেস’ বলে চালানো হচ্ছে। ভারতে গত আড়াই দশকে এই পরিবর্তনটা ঘটে গেছে। জনগণের উপর নানা বোঝা চাপিয়ে কর্পোরেটদের মুনাফার পরিমাণ দিনের পর দিন বাড়ানো হয়েছে। এই পরিবর্তনটা সমাজের অগ্রগতি বলে আড়াল করা হয় সমাজের মূল সমস্যাকে। এটা সমাজের অগ্রগতি বলা যায় না। কীভাবে পিছিয়েছে সমাজ আজ সেটাই দেখার দরকার।

ছোট একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যায় গত আড়াই দশকের পরিবর্তনের ধারাকে। আমাদের নিত্য বাজারে জিনিসপত্রের দাম উর্ধ্বমুখী। পেট্রোল ডিজেলের দাম এখন সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

তা আগে সরকারী নিয়ন্ত্রণে ছিল। নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন বামপন্থীরা। তাঁরা জানিয়েছিলেন, এতে সমস্ত কিছুর দাম বাড়বে। তা মানা হয়নি। বলা হলো পেট্রো পণ্যের বাজার অবাধ নিয়ন্ত্রণমুক্ত হলে তাতে বাজারে দাম কমবে। এই চরম প্রতারণা নিয়ে বামপন্থীরা বারে বারে সরব হয়েছেন। আজ অবাধ বাজারে প্রতিদিনই পেট্রো পণ্যের দাম সংশোধনের নামে তা বাড়ছে। বিশ্বের মধ্যে ভারতে পেট্রো পণ্যের দাম সব থেকে বেশি। এই মুহূর্তে ভারতে সবথেকে চড়া হারে দাম বেড়ে চলেছে পেট্রো পণ্যের। এতে মুনাফায় রেকর্ড করে চলেছে কর্পোরেট পেট্রো পণ্য সংস্থা। যেমন কর্পোরেট রিলায়েন্স। যে হারে দাম বাড়ছে তার থেকে বেশি হারে রিলায়েন্সের মুনাফা বাড়ছে। রিলায়েন্স তার আর্থিক রিপোর্টে তাদের মুনাফায় এই বিপুল বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে। সাধারণ মানুষকে বেশি দামে পেট্রোল ডিজেল কিনতে বাধ্য করা হয়েছে উদারবাদের জমানায়। কর্পোরেট মুনাফা বাড়ানোই যে নীতির অভিমুখ তা আর অস্বীকার করা যায় না। কর্পোরেট স্বার্থে এই দাম বাড়ানোর নীতিকে যুক্তিগ্রাহ্য করে দেখাতে কেন্দ্রের সরকার ও মিডিয়া প্রতারণামূলক প্রচার চালিয়েছে। যেমন, ইউ পি এ সরকারের আমলে কেন্দ্রের সরকার পেট্রো পণ্যের দাম বাড়তে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পেট্রো পণ্য সংস্থার লোকসান চলছে বলে সরকারী বিজ্ঞাপন দিয়েছে। সরকারের দাম বাড়ানোর আগে এইভাবে প্রচার শুরু করে দিল। তৎকালীন সি পি আই(এম)সাংসদ দীপঙ্কর মুখার্জি প্রতিবাদ করে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাকে চিঠি দিলেন। তিনি চিঠিতে লিখলেন, ‘আপনারা নিজেদের ব্যালেন্সশিটে প্রতিবছরের মতো এবারও দেখিয়েছেন মুনাফা বেড়ে চলেছে। তবে বিজ্ঞাপনে কেন লোকসানের প্রচার?’ ঠোক গিলেই সেই মিথ্যা প্রচার মেনে নিল কেন্দ্র ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা। এর পর থেকে লোকসান শব্দ তুলে সেখানে আনুমানিক লোকসান বলা শুরু হল। যার মানে হলো যতটা লাভ করা যাবে বলে মনে করা হয়েছিল তত লাভ করা যাননি। সেটাই লোকসান। ধীরে ধীরে এই পথেই পেট্রোল ডিজেলের দামকে পুরো সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে আনা হলো। এখন মুনাফার স্বার্থে যত খুশি দাম বাড়ানো চলছে। পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ানো না হলে পেট্রো পণ্য শিল্পের ক্ষতি হচ্ছে বলে আগে মিডিয়ায় প্রচার হতো, এখন তা আর দেখা যায় না। কিন্তু প্রতিদিন দিন দাম বাড়ানোয় মুনাফা বাড়ছে, তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের মূল্যবৃদ্ধির জেরে দুর্ভোগ বাড়ছে, তা নিয়ে কোন সংবাদ বা প্রতিবেদন মিডিয়ায় আর দেখা যায় না। নয়া উদারবাদের জমানায় সরকার এই দাম বেড়ে চলার বিষয়কে আজ আর কোন গুরুত্ব দেয় না। গত দশ বছরের সংসদের আলোচনায় যদি নজর রাখা যায় দেখা যাবে প্রতি বছর মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনার দাবি তোলেন বিরোধীরা। আলোচনায় সরকার কীভাবে দাম বাড়চ্ছে তা উদাহরণ সহ তুলে ধরেন বিরোধীরা। স্মরণ করিয়ে দেন, পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ানোর পিছনে সরকারের নীতির ভূমিকা। বিপুল হারে কর চাপিয়ে দাম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে পেট্রো পণ্যের। মুনাফাও বেড়ে চলেছে কর্পোরেট পেট্রো পণ্য কারবারীর। অথচ কেন্দ্রের সরকারের তরফে বলা হয়েছিল বিশ্বের বাজারে পেট্রো পণ্যের কাঁচামাল অপরিশোধিত তেলের দামের সঙ্গে সাযুজ্য রাখতে পেট্রো পণ্যের দামে সরকারী নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হচ্ছে। সেই নীতিতে নিয়ন্ত্রণ তোলা হলো কিন্তু দাম কমলো না। সরকার নিজেই এতে কর বসিয়ে দাম বাড়ালো। আবার কর্পোরেটকে যেমন খুশি দাম বাড়িয়ে বিপুল মুনাফার সুযোগ করে দেওয়া হলো। এতে তথাকথিত বিজনেস বাড়লেও বেসরকারী শিল্পে বিনিয়োগ বাড়লো না। ফলে মুনাফা বাড়লে তাতে কর্মসংস্থান বাড়লো না। আখেরে কর্পোরেটের মুনাফা ছাড়া আর নীতিতে কারো কোন লাভ হলো না। উদারবাদের অর্থনীতিবিদরা এই নীতির পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে যেটা বলেছিলেন যে এই পথের আর কোন বিকল্প নেই। প্রশ্ন উঠছে তবে উদারবাদী পথ মানে কি কর্পোরেটের মুনাফার নির্লজ্জ দালালি? এ প্রশ্নের জবাব সংসদে মেলে না। মিথ্যাচারের পর্যায় এরকম স্তরে পৌঁছেছে এই অন্যায় ভাবে দাম বাড়ানোকে সরকারের সুষ্ঠু আর্থিক সংস্কারের তকমা দেওয়া হচ্ছে।

(২)

নয়া উদারবাদের জমানায় জনসাধারণের বহু সামাজিক প্রকল্পকে লাটে তুলে দেওয়া হয়েছে। লাটে তোলা হলো সুলভে সরকারী খাদ্যপণ্য বিপণনের রেশন ব্যবস্থাকে। প্রথমে নানা চণ্ডের তথাকথিত রেটিং সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করা হলো। বলা হলো রেশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। কিন্তু তা সংস্কার করে মজবুত করা হলো না। বলা হলো, খাদ্যপণ্যের অবাধ বাজার করতে হবে। তাতে কম দামে খাদ্য মিলবে। দরিদ্র মানুষের এই অবাধ বাজারে সুবিধা হবে। দরিদ্র, অতি দরিদ্র, আরো দরিদ্র এসবের নামে নানা রঙের কার্ডের বাহার হলো রেশন ব্যবস্থায়। তা নিয়ে বেনিয়ম ঘটলো। বামপন্থীরা ভাগাভাগির রেশন বন্ধ করে সকলের জন্য রেশন ব্যবস্থা চালুর দাবি জানালেন। তাদের কথা বহুদিন আগেই বাতিল করেছেন উদারবাদী পণ্ডিতরা। ফলে এই দাবি টিকলো না। নয়া উদারবাদের এই রেশন কার্ডের ভাগাভাগিকে ভোট টানার রাজনীতিতে এনে কেউ কেউ ভোটে ফয়দা তুললেন। রেশনে কারও নিয়মিত রেশন মেলে কিনা, গরিব মানুষ রেশন সুবিধা পান কিনা এসব বিষয়কে কার্ড ভাগাভাগির বিতর্কে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। মাঝখান থেকে রেশন ব্যবস্থায় সস্তায় চাল গম কেরোসিন মেলার বিষয়টা বাতিল হয়ে গেল। আর, বাজারে খাদ্যশস্যের দামও চড়া হারে বেড়ে গেল। অথচ উদারবাদের সমর্থক রাজনৈতিক দলই রেশনে সকলকে ২ টাকা কেজির চাল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ক্ষমতায় এসে তারাই এই সার্বজনীন রেশন ব্যবস্থার কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিয়েছে। এই রেশন ব্যবস্থা শুধু সস্তায় চাল গমের জন্য ব্যবস্থা ছিল না। খোলা বাজারে খাদ্য শস্যের চড়া দাম নিয়ন্ত্রণের একটা ব্যবস্থা হিসাবে সরকার তা দেখত। বাজার অবাধ করার উদারবাদী পথে সেই দাম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার যন্ত্র হিসাবে আর রইলো না রেশন ব্যবস্থা। ফলে যা অনিবার্য সেটাই হলো। বাড়লো খাদ্য শস্য নিয়ে বিপুল ফাটকা কারবার। সরকারী ব্যবস্থায় ফাটকা কারবারকে উৎসাহিত করা হলো। দেখা গেল, গত আড়াই দশকে খাদ্য শস্যের দাম বেড়েছে, বিপুল হারে। সংসদে নয়া উদারবাদের পৃষ্ঠপোষক প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং, প্রণব মুখার্জি, পি চিদাম্বরম বা আজকের অরুণ জেটলি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ভাষণ দিয়ে গেছেন, দেখা যাবে তা একে অন্যের নকল করা ভাষণ ছাড়া কিছু নয়। অসাধারণ মিল রয়েছে তাঁদের মূল্যবৃদ্ধির ভাষণে। সবসময়ে বলেন নতুন ফসল হলেই দাম কমবে। যদিও দাম কমেনি। সবসময় সাময়িক দাম বাড়া বলেই তাঁরা দায় সেরেছেন। কেউ তাঁদের দাম বাড়ানোর নীতি থেকে সরেননি।

(৩)

নয়া উদারবাদের নীতিতে আর্থিক সংস্কারে যেগুলিকে অনিবার্য বলে চালানো হলো সেগুলি কি আদৌ অনিবার্য ছিল নাকি পুঁজিবাদের মন্দায় তার মুনাফা বাড়ানোকে নিশ্চিত করতে তা দরকার পড়েছিল? উদারবাদের জমানায় সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজ নির্বিচারে কমানো হয়েছে। কমানো হয়েছে যাবতীয় সামাজিক প্রকল্পে ভরতুকি। সরকারের টাকা নেই দেখিয়ে বারে বারে ভরতুকি কমানো হয়েছে। যেটা সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প তা নিছক ভোট টানা ‘জনমোহনী’ প্রকল্প এরকম প্রচার তোলা হয়। বোঝানো হয় এসব কোন সামাজিক দায়িত্ব নয়। ই পি এফ-এ সুদ কমানো, স্বল্প সঞ্চয়ে সুদ কমানো, ব্যাঙ্কের সুদ কমানো, সরকারী পেনশন ব্যবস্থা তুলে দেওয়া, কেরোসিনে ভরতুকি কমানো, রান্নার গ্যাসে ভরতুকি তুলে দেওয়া, স্বাস্থ্য পরিষেবার বরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে বেসরকারী চিকিৎসায় অবাধ মুনাফার ব্যবস্থা করে দেওয়া, যে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প কর্মসংস্থানের বড় সংস্থান ছিল তা বিক্রি করে দেওয়া সবই নাকি আর্থিক অগ্রগতির স্বার্থে। বলা হলো শিল্প চালানো সরকারের কাজ নয়। শিল্পের কাজ শিল্পপতিদের। যেসব রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প জলের দরে তুলে দেওয়া হলো

বেসরকারী সংস্থাকে তা বেশির ভাগ আর চালু হলো না। তার স্থাবর অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে টাকা লোপাট করে দেওয়া হলো। বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের নয়া উদারবাদের উন্নয়নের এটাই প্রেসক্রিপশন। এই প্রেসক্রিপশন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছে দল মত নির্বিশেষে সব কেন্দ্রের সরকার। আর রাজ্যগুলিকেও প্রায় এক পথ অনুসরণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু এই মডেলের উন্নয়নে কি কর্মসংস্থান বেড়েছে? শিল্পে কি বেসরকারী বিনিয়োগ বিপুল বেড়ে সারা দেশে শিল্পের বড় অগ্রগতি হয়েছে? তা হয়নি। তবু এই নয়া উদারবাদের মডেলের উন্নয়নকে সেরা বিকল্পহীন একমাত্র উন্নয়নের পথ বলে চালিয়ে দেওয়া হলো।

(8)

সমাজে এই সময়ে যে পরিবর্তনগুলি দেখা গেছে তা উদারবাদের পন্ডিতরা দেশ নয়া উদারবাদে চলার সুফল বলে চালিয়ে দিতে চান। বিজ্ঞান তার বিকাশে প্রযুক্তির যে উন্নতি ঘটেছে তার সুযোগে কাজে লাগিয়ে আরো বেশি মুনাফা মুষ্টিমেয়ের কাছে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। তার সুফল সমাজে বন্টন হয়নি। তাই মজুরি বাড়েনি। বেড়েছে প্রযুক্তির সুযোগ ও সরকারী বদান্যতায় মুনাফার পরিমাণ। উদারবাদে বাজার বিদেশী সংস্থার কাছে অবাধ করে দেওয়া হলো। উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প এলো দেশে। ২০০০ সালের পর শিল্পে আভ্যন্তরীণ বিধিনিষেধ আরো শিথিল করা হলো। যেমন, টেলিকম শিল্পে বেসরকারী বিনিয়োগে যাবতীয় বাধা তুলে দেওয়া হলো। এতে যত না বিনিয়োগ এলো তার চেয়ে সরকারী সুযোগ নিয়ে আর্থিক কেলেঙ্কারিতে অর্থ লোপাট চললো দেশজুড়ে। যারা টেলিকম কারবারী নয় তারাও এই কারবারের সুযোগ নিয়ে বিপুল টাকা কামিয়ে নিল। বর্তমানে টেলিকম মোবাইল ফোন পরিষেবা বেড়েছে। ২০০০ সালে মোবাইল ফোনের গ্রাহক ৩.৭ কোটি থেকে বেড়ে ২০১১ সালে ৮৪ কোটিতে পৌঁছেছে। বর্তমানে গ্রাহক সংখ্যা ১০০ কোটিতে পৌঁছে গেছে। এদিকে অবাধ বাজারে সরকারী টেলিকম সংস্থা বাদ দিয়ে আরো ১৫ টি বেসরকারী টেলিকম সংস্থাও এসেছিল। কিন্তু বাজারে তারা টিকে থাকতে পারলো না। লোকসানের জেরে একে একে বন্ধ হয়ে গেছে বা বড় টেলিকম সংস্থা সেসব সংস্থা কিনে নিয়েছে। যেমন অনিল আস্থানি রিলায়েন্স টেলিকম সংস্থাকে লোকসানের দায়ে বিক্রি করে দিলেন তাঁর দাদা মুকেশ আস্থানির কাছে। বিক্রির সময়ে অনিল আস্থানি জানিয়ে দিলেন এসময়ে অফুরন্ত টাকা না থাকলে আর এই শিল্পে টিকে থাকা যাবে না। পরিস্কার বোঝা যায় সব সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে চলেছে হাতে গোণা কর্পোরেটদের কাছে। আজ টেলিকম পরিষেবা শিল্পে প্রসার ঘটলেও তা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় বিপুল হারে কর্মী ছাঁটাই হয়ে গেছে এই শিল্পে। একই ভাবে এই সময়ে বেড়েছে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প। বিশেষ করে এই শিল্পে পরিষেবা রপ্তানিতে দেশে বিদেশী মুদ্রায় আয় বেড়েছে। বিদেশী কোম্পানি কম মজুরিতে আউটসোর্সিং নামে এই পরিষেবা আমদানি করে। ১৯৯৮-৯৯ সালে এই তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে পরিষেবা রপ্তানি বেড়ে দাঁড়ায় ২০৬ কোটি ডলার। মোট রপ্তানিতে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের অংশ ছিল ৪%। তা বেড়ে দাঁড়ালো ২০১২ সালে ২৫%। কিন্তু মূল কথা হলো রপ্তানি বাড়লো, বিদেশী মুদ্রার আয় বাড়লো। কিন্তু কর্মসংস্থান যা হলো তা মোট কর্মী বাহিনীর খুব সামান্য অংশ। তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে যুক্ত রয়েছেন বর্তমানে ১ কোটি ২৫ লক্ষ কর্মচারী। যা দেশের মোট কর্মীবাহিনীর ২.৫ শতাংশের বেশি নয়। ফলে নয়া উদারবাদে চোখের সামনে দেখা পরিবর্তনে এলে সামগ্রিক আর্থিক অগ্রগতিকে সূচিত করে না। সামান্য কিছু প্রসাধনী পরিবর্তনকে বড় আকারে প্রচার করার মধ্য দিয়ে সত্য গোপন করা বা একটা মিথ্যাকে সত্য বলে নির্মাণ করা হয়। কিভাবে মিথ্যাকে সত্য বলে নির্মাণ করা হয় তার বহু উদাহরণ নয়া উদারবাদের মডেলে দেখা যায়। যেমন সরকারের

ঘাটতি কমাতে হবে বলে খরচ কমানোর নির্দেশ দেওয়া হলো কেন্দ্রের তরফে। বলা হলো সামাজিক প্রকল্পে, বন্যা নিয়ন্ত্রণে, সারে, সেচে ভরতুকি কমাতে হবে। কমাতে হবে বিজ্ঞান গবেষণা, বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ। কৃষিতে খরচ কমিয়ে উৎসাহ দেওয়া হলো অর্থকরী ফসলে। কৃষিতে সরকারী বিনিয়োগ কমায় সঙ্কটে পড়লো কৃষি ক্ষেত্র। নয়া উদারবাদে অর্থকরী ফসলে বাজারে প্রথমে দফায় কৃষক দাম পেলেও পরে আর তার দাম মেলেনি। কর্পোরেট কৃষি সংস্থা এতে মুনাফা তুললো। এতে সর্বস্বান্ত হয়ে কৃষকের আত্মহত্যার মিছিল বেড়েছে। তাতে একমাত্র ফয়দা তুলেছে কর্পোরেট। সরকারের এভাবে সামাজিক খাতে খরচ কমানোর বৈধতা দিতে বলা হলো সরকারের আয় নেই। অথচ বাস্তব হলো সাধারণ মানুষের উপর পরোক্ষ কর চাপিয়ে আয় বাড়ানো হলো। অথচ প্রত্যক্ষ করে সেই আয় থেকে কর্পোরেট কর কমানো হলো। অনাদায়ী কর মকুব করা হলো প্রতি বছর। তাদের অনাদায়ী ঋণ মকুব করা হলো। আসল হলো এইভাবে কর্পোরেট ভরতুকি বেড়ে চললো। একে আড়াল করতে সামাজিক প্রকল্পে ভরতুকি নিছক অব্যঞ্জিত খরচ বলে একটা মিথ্যাকে সত্য বলে নির্মাণ করা হলো।

(৫)

মিথ্যাকে সত্য নির্মাণ করা নতুন কোন তত্ত্ব নয়। উত্তর সত্য বা পোস্ট ট্রুথ বলে ২০১৬ সালে অক্সফোর্ড অভিধানে একে নতুন শব্দ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই শব্দের অর্থ হলো এরকম একটা আবেগ গড়ে তোলা হবে যা একটা জনমত তৈরি করবে। উদারনীতির জমানায় এর বারংবার প্রয়োগ। যেমন আমরা দেখছি চা বিক্রেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেখিয়ে তিনি গরিবের ত্রাতা বলে একটা জনমত গড়ে তোলা হলো। চা বিক্রেতা দেখিয়ে মোদী আসল গরিবের ত্রাতা বলে একটা মিথ্যাকে সত্য বলে নির্মাণ করা হলো।

মোদীর নোট বাতিল নিয়ে এই একই কায়দায় গরিবের ত্রাতা দেখানোর সত্য নির্মাণ করার বিকট প্রয়াস দেখা গেছে। ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করে বলা হলো সমস্ত বড়লোক যারা কালো টাকা মজুত করে রেখেছে তাদের ধরতে এই নোট বাতিল করা হলো। মোদী বারেকারে নিজের ভাষণে এই নোট বাতিল বড়লোকদের বিরুদ্ধে তার অভিযান বলে গরিবের ত্রাতা হিসাবে নিজেকে তুলে ধরলেন। এমনকি বলা হলো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট শুধু বড়লোকেরা ব্যবহার করে তাই এই নোট বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সত্য তার বিপরীত। গরিবের হলো চরম হয়রানি। বাজারে নগদের অভাবে অসংগঠিত ছোট শিল্প ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল। বহু মানুষ কাজ হারালেন। বলা হয়েছিল, এতে কালো টাকা উদ্ধার হবে। কালো টাকার কারবারী যারা তারা পালাবার পথ পাবে না। বলা হয়েছিলো, সন্ত্রাসবাদীদের এতে টাকার জোগান বন্ধ হবে। এতে দেশে সন্ত্রাসবাদী কাজ বন্ধ হবে যাবে। উলটো হয়েছে, কোন কালো টাকার কারবারীরা ধরা পড়েনি। সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপও বন্ধ হয়নি। যা টাকা বাতিল হয়েছে সব টাকা ফেরত চলে এসেছে ব্যাঙ্কে। কোন কালো টাকা ধরা পড়েনি তাই সেসময় আবার উলটো কথা বলতে শুরু করলেন মোদী। বললেন, নগদে নয় কার্ডে লেনদেন বা ডিজিটালে লেনদেন চালু করতে তার এই উদ্যোগ। এতে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। সেটাও সফল হয়নি। বাজারে নগদ টাকা ফিরে আসতে চূপসে গেছে কার্ডে লেনদেনের কারবার। এতে গরিবের কোন উপকার হয়নি। আবার কালো টাকা যারা মজুত করে তাদের কোন ক্ষতি হয়নি। তারা বহাল তবিয়তে আছে। উলটে কার্ডের লেনদেনের কারবারে কর্পোরেট কারবারীরা নগদ লেনদেনের সমস্যার সময়ে এক বছরে বিনা লগ্নিতে সরকারী আনুকূল্যে বিপুল হারে মুনাফা তুলে নিয়েছে।

(৬)

কর্পোরেটের এই বেপরোয়া মুনাফা তোলা আর তার সঙ্গে মোদী সরকারের আগ্রাসী আর্থিক নীতির মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। তা হলো মুনাফা, আরো মুনাফার লক্ষ্যে বেপরোয়া কর্পোরেট। এই মুনাফার পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কার্ল মার্কসের একটি উক্তি উল্লেখ করা যায়। পুঁজি নিয়ে বলতে গিয়ে মার্কস শ্রমিকনেতা টিজি ডানিংয়ের মন্তব্য উল্লেখ করতেন। তিনি পুঁজিবাদের মুনাফা সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘যথেষ্ট মুনাফা পেলে পুঁজি খুব সাহসী। ১০% মুনাফা পেলে সে যে কোন জায়গায় ব্যবসা করতে পারে। ২০% মুনাফা তার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে তোলে। ৫০% মুনাফায় আসে ইতিবাচক ঊদ্ধত্য। ১০০% মুনাফা হলে তা মানবিক নীতিগুলিকে পদদলিত করার অবস্থায় চলে আসে। ৩০০% মুনাফার সম্ভবনা থাকলে এমন কোন অপরাধ নেই যা পুঁজি করবে না। এমন কোন ঝুঁকি নেই যা সে নেবে না। এমনকি মালিককে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতেও দ্বিধা করবে না। দাঙ্গা হাঙ্গামা বিবাদের মধ্যেও যদি মুনাফা অর্জন করা যায় তবে সে তাকেই প্রশ্রয় দেবে।’ বর্তমান কর্পোরেট পুঁজি মোদীর জমানায় বিপুল মুনাফার সুযোগে এই বেপরোয়া জায়গায় চলে গেছে। তাদের চাপে আরো আরো বিপুল মুনাফার জায়গা করে দিচ্ছে মোদী সরকার।

মোদীর উদারবাদের উন্নয়নের নামে যে গুজরাটের মডেল চালানো হয়েছে সেখানেও রয়েছে নানা প্রতারণা। মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় নিজেই পণ্য পরিষেবা করকে জটিল বলে কংগ্রেস আমলে বাতিল করেছিলেন। সেই মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়ে এই কর কাঠামো সবচেয়ে সরল কর কাঠামো বলে প্রচার করে চলেছেন। এই কর কাঠামোতে সবচেয়ে নাজেহাল মডেল রাজ্য গুজরাট। সেখানে এই কর কাঠামোর জেরে বন্ধ হয়ে গেছে ছোট শিল্প। এক্ষেত্রে কর্পোরেটের মুনাফার খোলা বাজার করে দিতেই ছোট শিল্প বাণিজ্যকে এভাবে কোণঠাসা করা হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তা অমূলক নয়। গত গুজরাট নির্বাচনে এই কর কাঠামোয় জনরোষ অনেকটাই মালুম হয়েছে মোদী সরকারের। তাতেও চলেছিল মিথ্যাকে সত্য নির্মাণ করে চালানো। বলা হয়েছিল এই কর কাঠামোতে সব রাজ্যের কর বাবদ আয় বাড়বে। কেন্দ্রের রিপোর্ট গত তিনমাসে পণ্য পরিষেবা কর আদায় প্রতি মাসে কমছে। তার মধ্যে ফের বিভিন্ন পণ্যে করের হার কমানোর ফলে আরও আয় কমার সম্ভাবনা। ফলে এই কর কাঠামো নিয়ে যে প্রচার গড়ে তোলা হয়েছিল পুরোটাই মিথ্যা। এতে ছোট শিল্প ব্যবসায়ীদের হয়রানি বেড়েছে। বড় কর্পোরেট কারবারীদের কোন সমস্যা হয়নি। ছোট শিল্প বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার সময়ে মোদী বলেছিলেন দেশে গুজরাট মডেলে উন্নয়ন হবে। বছরে ২ কোটি কর্মসংস্থান হবে। গুজরাটে নয়া উদারবাদের আমলে যে কয়েকটি নতুন শিল্প হয়েছে সবই উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর। যার মধ্যে অন্যতম হলো রিলায়েন্সের পেট্রোপণ্যের শোধনাগার। এতে মুনাফা বিপুল হলেও সেই অনুপাতে কর্মসংস্থান হয়নি। তাই গুজরাট নির্বাচনে কর্মসংস্থান মূল ইস্যু হয়ে উঠেছিল বিরোধীদের। সেখান মোদীর গুজরাট মডেলের উন্নয়ন কোন দাগ কাটেনি। তাই গুজরাটে কর্মসংস্থানের দাবিতে বিক্ষোভ দানা বেধেছে। বিক্ষোভ এতটা প্রকট যে জাতপাতের মেরুকরণে নির্বাচনে ফয়দা তোলার কৌশল কোন কাজে লাগাতে পারেনি মোদীর দল বিজেপি। মোদী উন্নয়নের নামে যে আবেগ নির্মাণ করেছিলেন তা ধীরে ধীরে সরে গেছে। যেভাবে গরিবী হঠাৎ নামে গরিবের ত্রাণকর্তা হিসাবে যে সত্য নির্মাণ করা হয়েছিল তা সরে গিয়ে কংগ্রেস আজ ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক শক্তি।

(৭)

নয়া উদারবাদে শিল্প বিনিয়োগের সত্য নির্মাণে একটা বড় ধরনের ফাঁকি দেখলাম। যেমন নয়া উদারবাদে বলা হয়েছিল লাইসেন্স রাজের অবসান হলে অবাধে শিল্পের বিকাশ ঘটবে। আরো একটি

বিষয় জোর দেওয়া হয় তা হলো শ্রম আইন তুলে দেওয়া। আমরা দেখলাম বিনিয়োগের নামে কর্পোরেটের জাতীয় সম্পদ লুট চললো। অন্যদিকে কর্পোরেট বিনিয়োগের নামে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের ঋণ লোপাট করে দিল। লাইসেন্স রাজ শেষ হলেও বিনিয়োগ সেই হারে বাড়লো না। অন্যদিকে শ্রম আইন পুরো তুলে দেওয়া হলেও অবাধে মজুরি কমলো, মুনাফা বাড়লো কিন্তু সেই হারে বিনিয়োগ এলো না। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কয়লা, লোহা, পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস, স্পেকট্রাম নিয়ে কর্পোরেটের এই লুটের রাজত্ব চললো। অবাধ বাজারে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের ঋণ কর্পোরেটকে বিলি হয়েছে। তার বেশির ভাগ এখন লোপাট হয়ে গেছে দেশে শিল্প বিনিয়োগ হয়নি। তা ব্যাঙ্কে ফেরত আসেনি। এই বিপুল কর্পোরেট লুট দেখে ভারতে নয়া উদারবাদের প্রবর্তক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং নিজেই বলেছেন এ হলো ধান্দার গণতন্ত্র বা ‘ফ্রানি ক্যাপিটালিজম’।

(৮)

বিশ্বজুড়ে গত আড়াই দশকে যে আধিপত্য দেখেছি উদারবাদের তা এখন প্রবলের মুখে। এখন উদারবাদের পন্ডিতরাই বিশ্বজুড়ে এই ব্যবস্থায় যে আয়ে অসাম্য এসেছে তা অকপটে স্বীকার করছেন। আজ নয়া উদারবাদী পন্ডিতরা অনেকে বলতে শুরু করেছেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি শুধু মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরিমানের বৃদ্ধির হারের (জিডিপি) উপর নির্ভর করে না। গত আড়াই দশক ধরে এই জিডিপি হারের সূচককেই উন্নয়নের একমাত্র মাপ কাঠি দেখা হয়েছে। দেখা হয়নি এতে যাঁরা উৎপাদন বাড়ালেন সেই শ্রমিক কৃষকদের মজুরি বা আয় বাড়লো কিনা। যে সম্পদ এই উদারবাদের আমলে তৈরি হলো তা সমাজে একেবারে নিচুতলায় জীবন জীবিকার মান উন্নয়নে খরচ হলো কিনা। সম্পদ বন্টনের দিকটি আড়ালে চলে গেল। খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসনের মতো জরুরী প্রয়োজন মেটাতে যে গুরুত্ব সরকারের দেওয়া উচিত ছিল তা দেওয়া হলো না। সরকারের তাতে বরাদ্দ প্রতিদিন কমানো হলো। সামাজিক কল্যাণে খরচকে অপচয়ের নামে এক এক সত্য নির্মাণ করা হলো। সরকারী নীতি গ্রহণে এই নির্মিত সত্যকে বাস্তব বলে ধরে নেওয়া হলো। আজ বেআক্রে হয়ে যাওয়া অসাম্যের চেহারা সামনে এসে বলা হচ্ছে জিডিপি-র হার বেশি হওয়া উন্নয়নের সার্বিক মাপকাঠি হতে পারে না। এখন বলা হচ্ছে জিডিপি-র পরিমাণ দেখে এটা পরিস্কার হয় না কৃষক তার ফসলের দাম পেয়েছে কিনা। দেখা যায় না শ্রমিক তার ন্যূনতম মজুরি পেয়েছে কিনা। এতে বোঝা যায় না জাতীয় সম্পদ লুট কর্পোরেট করেছে কিনা। এতে পরিবেশের কী ক্ষতি করে উৎপাদন বাড়ানো হলো তা দেখা হলো না। জিডিপি বেড়েছে দেখিয়ে উন্নয়ন হয়েছে এই সত্যের নির্মাণ করা হলো।

(৯)

নয়া উদারবাদের পক্ষে সওয়াল করতে বলা হতো এই উন্নয়নের যে সম্পদ সৃষ্টি হবে তা টুইয়ে নিচে নেমে আসবে। তাতে সমাজের বিকাশ ঘটবে। মানুষের জীবনযাত্রার এতে উন্নতি হবে। দেশের অর্থনীতির নীতি নির্ধারকেরা সেই পথে আর্থিক নীতি স্থির করেছেন। আজ পুরো বিপরীত চিত্র আমরা দেখছি। সমাজে সাধারণ মানুষের শ্রমে ঘামে তৈরি সম্পদ নিচে নামেনি। তা হাতে গোণা ধনকুবের কিছু পরিবারের সম্পদ বাড়িয়ে তুলেছে। তা নিচে না নেমে উপরে চলে গেছে। তা বিনিয়োগে শিল্প বিকাশ ঘটেনি। এতে কর্মসংস্থান বাড়েনি। বাড়েনি মূল্যবৃদ্ধির হারে মজুরির হারও। বেড়েছে শুধু মুনাফা। সম্প্রতি বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সম্মেলনের শুরুতে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অক্সফামের সমীক্ষা রিপোর্ট ধনী দরিদ্রে আয়ে অসমতা কীভাবে বেড়েছে তা তুলে ধরেছে। ভারত

আয় অসামান্য চাহারার বড় পোশাক প্রকট। বলা হয়েছে, ভারতে ধনকুবের পরিবারদের মাত্র ১শতাংশের কাছে রয়েছে ২০.৯লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ। যা দেশের বাজেটের অর্থের পরিমাণ। রিপোর্টে দেখা গেছে, ধনকুবেরদের সম্পদ বর্তমান সময়ে বেড়ে চলেছে বিপুল হারে। বর্তমানে তার হার হবে ১৩%। যেখানে শ্রমিকের মজুরি বাড়ে ২% হারে। শ্রমিকের মজুরির ৬গুণ বেশি হারে ধনকুবেরদের সম্পদ বেড়ে চলেছে। কিরকম অসমতা আয়ের তার উদাহরণ হিসাবে বলা হয়েছে, যেখানে ভারতে একটি পোশাক শিল্পের সিইও এক বছরে যে বেতন পান তা সেই কারখানার এক মজুরের আয় করতে ৯৪১ বছর লাগবে। ভারতে এক জন প্রান্তিক কৃষক সারা জীবনভর (৫০বছর) যা আয় করবেন তা ১৭দিনে আয় করেন একজন সি ইও। গত বছরে দেখা গিয়েছিল ভারতে ধনকুবেরদের হাতে সঞ্চিত দেশের ৫৮% সম্পদ। তা এবছর বেড়ে হয়েছে ৭৩% সম্পদ। বিশ্বে এই ধনকুবেরদের হাতে সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ হবে গড় ৫০%। ভারতে শিক্ষা স্বাস্থ্য সরকারের বরাদ্দ কমেছে। এই সময়ে এক বছরেই দেশে ধনকুবেরের সম্পদ বেড়েছে ৪.৮৯লক্ষ কোটি টাকা। যা সারা দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বাজেটের ৮৫%। যেখানে শিক্ষা স্বাস্থ্য খাতে খরচের টাকা নেই বলে সরকার বরাদ্দ কমাচ্ছে সেখানে ধনকুবেরদের প্রতি বছর সরকার কর মকুব, ঋণ মকুব করে তাদের সম্পদের পরিমাণ বাড়িয়েই চলেছে।

(১০)

ব্রিটেনে নয়া উদারবাদের রূপকার হিসাবে যার নাম উঠে আসে তিনি হলেন মার্গারেট থ্যাচার। সরকার পরিচালানার যা চলে সবই খারাপ। পণ্য ও পরিষেবার মান গুণ বাড়তে তাতে বিনিয়োগ বাড়তে দেদার বেসরকারীকরণের তিনি দাওয়াই দিয়েছিলেন। কর্পোরেট মিডিয়া তা নির্বিকল্প এক মাত্র পথ বলে প্রচার চালায়। আড়াই দশক পেরিয়ে বেকারী দারিদ্র্য শিল্প সঙ্কটে দিশেহারা ব্রিটেনবাসীর কাছে থ্যাচারের উদারবাদই প্রশ্নের মুখে। যা সে সময়ে ঢালাও বেসরকারীকরণ করা হয়েছিল তা ফের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পক্ষে রায় দিচ্ছেন। ব্রিটেনের সংবাদপত্র দি গার্ডিয়ান সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদন, Capitalism's new crisis: after Carillion, can the private sector ever be trusted? উল্লেখ করেছে সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ব্রিটেনের ৮০% মানুষ ফের জেল থেকে খনি পরিবহন সরকারী পরিষেবা যা যা বেসরকারীকরণ হয়েছিল সব ফের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ চাইছেন। ব্রিটেনের বিখ্যাত বেসরকারী সংস্থা ক্যারিলিয়নের লোকসানে ডুবে যাওয়া বিপর্যয়ের চিত্র তুলে প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে, শিক্ষা, হাসপাতাল, আবাসন থেকে সামাজিক পরিষেবা সমস্ত ক্ষেত্রে তার একচেটিয়া কারবার। মোট কর্মীর সংখ্যা হবে ১০ হাজারের উপর। যে বেসরকারীকরণের বুলডোজার চলেছিল ব্রিটেনে তার মুনাফা তুলেছে ক্যারিলিয়ন। অবাধ সরকারী সুযোগে লাভ তুলে এখন দেশের আর্থিক সঙ্কটে বেসামাল কর্পোরেট। ১০হাজার কর্মী আজ কাজ হারাতে চলেছেন। সংস্থার উপর ঋণের বোঝা ২০০কোটি পাউন্ড। সম্পদ কমে দাঁড়িয়েছে ২কোটি পাউন্ড। এই ঘটনার উল্লেখ করেই প্রতিবেদনের উপসংহার: বেসরকারী সংস্থার উপর আস্থা হারাচ্ছেন মানুষ। উদারবাদের উন্নয়নই সত্য, এটা আর সত্য নেই।